

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 4
ISSUE 1**

2023

TIL, TA'LIM, TARJIMA

1-SON, 4-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

НОМЕР-1, ВЫПУСК-4

LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

VOLUME-4, ISSUE-1

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

1-SON,(2023) DOI

Bosh muharrir:

Mirzayev Ibodulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Ismoilov Salohiddin
f.f.n., professor (O'zbekiston)

TAHRIR HAY'ATI:

Boqiyeva Gulandom f.f.d., professor (O'zbekiston)	Bakirov Poyon f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla f.f.d., professor (O'zbekiston)	Pardayev Azamat f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy p.f.d., professor (O'zbekiston)	Xayrullayev Xurshid f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja f.f.d., professor (O'zbekiston)	Kiselyov Dmitriy f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Mamatov Abdi f.f.d., professor (O'zbekiston)	Labib Said Mohammad Alem f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Safarov Shahriyor f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mirzayev Rahmatulla yu.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida f.f.d., professor (O'zbekiston)	Sobirov Anvar PhD (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Nadim Mohammad Humoyun PhD (Afg'oniston)
Mirzohidova Muyassar f.f.d., professor (Qirg'iziston)	Ubaydullayeva Maftuna PhD (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon f.f.d., professor (O'zbekiston)	Isakova Nodira f.f.n. (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy f.f.d., professor (O'zbekiston)	Qodirova Barno kotib, PhD (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Xasanov Axmad mas'ul kotib, (O'zbekiston)

ILMIY MASLAHAT KEMGASHI:

To'xtasinov Ilhom p.f.d. (O'zbekiston)	Karimov Suyun f.f.d., professor (O'zbekiston)
Raximov G'anisher f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mo'minov Siddiq f.f.d., professor (O'zbekiston)
Saidov Sa'no f.f.n., dotsent (Uzbekistan)	Mamatov Abdug'ofur f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Suvonova Nigorabonu f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Turniyozov Ne'mat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mukhametkaliyeva Gulnar f.f.n. (Qozog'iston)
Irisqulov Muhammadavaz f.f.d., professor (O'zbekiston)	Saidov Sa'no f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Berdaliyev Abduvali f.f.d., professor (Tojikiston)	
Sayfullayeva Ra'no f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Djusupov Maxanbat f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Jabborov Xo'jamurod f.f.d., dotsent (O'zbekiston)	
Abdiyev Murodqosim f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Yoqubov Jamoliddin f.f.d., professor (O'zbekiston)	

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

НОМЕР-1, (2023) DOI

Главный редактор:

Мирзаев Ибадулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Исмаилов Салахиддин
к.ф.н., доцент (Узбекистан)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Бакиева Гуландом д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Бакиров Поён д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Пардаев Азамат д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай д.п.н., профессор (Узбекистан)	Хайруллаев Хуршид д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Киселев Дмитрий д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Маматов Абди д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Лабиб Саид Моҳаммад Алем д.ф.н., доцент (Афғонистон)
Сафаров Шахриёр д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Мирзаев Раҳматулла д.ю.н., доцент (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Собиров Анвар PhD (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Надим Моҳаммад Хумоюн PhD (Афғонистон)
Мирзахидова Муяссар д.ф.н., профессор (Киргизистан)	Убайдуллаева Мафтуна PhD (Узбекистан)
Улуков Насиржан д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Исакова Нодира д.ф.н. (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Кадирова Барно секретарь, PhD (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Хасанов Ахмад отв. секретарь (Узбекистан)

НАУЧНЫЙ СОВЕТ:

Тухтасинов Илхам д.п.н., профессор (Узбекистан)	Каримов Суюн д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахимов Ганишер д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Муминов Сиддик д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Саидов Саъно к.ф.н., доцент (Узбекистан)	Маматов Абдуғафур д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакоева Мухаббат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Сувонова Нигорабону к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Турниязов Нетьмат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Мукхаметкалиева Гульнар к.ф.н. (Казакстан)
Ирискулов Мухаммадаваз д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Бердалиев Абдували д.ф.н., профессор (Таджикистан)	
Сайфуллаева Раъно д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Джусупов Маханбат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Жаббаров Хужамурад д.ф.н., доцент (Узбекистан)	
Абдиев Муратқасим д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Якубов Жамалиддин д.ф.н., профессор (Узбекистан)	

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

ISSUE-1 (2023) DOI

Chief Editor:

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien.,
prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:

Ismailov Salokhiddin
Cand. of phil. sciences, assistant
professor (Uzbekistan)

EDITORIAL BOARD:

Bakieva Gulandom
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Dadaboev Khamidulla
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Yuldashev Kazakbay
Doc. of ped. scien., prof.
(Uzbekistan)

Rasulov Ravshankhuja
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Mamatov Abdi
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Safarov Shakhriyor
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Shakhobiddinova Shokhida
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Kulmamatov Dushmanat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Mirzokhidova Muyassar
Doc. of phil. scien., prof.
(Kirghizistan)

Ulukov Nosirjon
Doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Eltazarov Juliboy
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Umurkulov Bekpulat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Bakirov Poyon
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Pardaev Azamat
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Khayrullaev Khurshid
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Kiselyov Dmitriy
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Habib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien.
(Afg'oniston)

Mirzaev Rahmatulla
Doc. of jurispr. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Sobirov Anvar
PhD
(Uzbekistan)

Nadim Mohammad Humoyun
PhD
(Afg'oniston)

Ubaydullayeva Maftuna
PhD
(Uzbekistan)

Isakova Nodira
Doc. of phil. scien.
(Uzbekistan)

Kadirova Barno
Secretary, PhD
(Uzbekistan)

Hasanov Ahmad
senior secretary
(Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY COUNCIL:

Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien.
(Uzbekistan)

Rakhimov Ganisher
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Saidov Sano
Cand. of phil. sciences, assoc. prof.
(Uzbekistan)

Bakaeva Mukhabbat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Turniyazov Nemat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Iriskulov Mukhammadavaz
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Berdaliev Abduvali
Doc. of phil. scien., prof.
(Tajikistan)

Sayfullaeva Rano
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Djusupov Makhanbat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Jabborov Khojamurod
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Abdiev Murodkosim
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Yakubov Jamoliddin
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Karimov Suyun
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Muminov Siddik
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Mamatov Abdugafur
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Suvonova Nigorabonu
Cand. of phil. sciences, assoc. prof.
(Uzbekistan)

Mukhametkaliyeva Gulnar
Cand. of phil. sciences
(Kazakhstan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)

Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)

Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA\СОДЕРЖАНИЕ\CONTENT

T I L S H U N O S L I K

1.Ш.Ш. Жалмаханов, Ш.К. Жаркынбекова, Б.И. Кодирова. ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕЙ ЛЕКСИКИ КАЗАХСКОГО И ТУВИНСКОГО ЯЗЫКОВ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ.....	7
2.Rashidova U. FRAZEOLOGIZMLAR SHAKLLANISHINING LISONIY OMILLARI.....	21
3.Maxammadiyev X. ALISHER NAVOIY ASARLARIDA SINTAKTIK USUL BILAN YASALGAN MAISHIY LEKSEMALAR.....	29
4.Usmanov F. ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA LINGVOMADANIY KONTSEPT VA QADRIYAT MUAMMOSI.....	35
5.Anorqulova O. KONSEPT VA KONSEPTOLOGIYA KOGNITIV TILSHUNOSLIKNING AJRALMAS QISMI SIFATIDA.....	44
6.Musulmonova K. SHAXSNI OBRO'SIZLANTIRISH MAZMUNLI MATNLARNI LINGVISTIK EKSPERTIZA QILISHNING QONUNIY METODOLOGIK ASOSLARI.....	52
7.Kurbanazarova N. O'ZBEK TILIDA MUQOBILSIZ LEKSIKA VA UNING TURLARI.....	59
8.Sariyev Sh. KULOLCHILIK TERMINLARINING KO'P MA'NOLILIKKA MUNOSABATI.....	67
9.Dautova M. MODA SOHASIDA AMAL QILADIGAN NEOLOGIZMLARNING NOMINATIV TAVSIFI.....	76

T A' L I M S H U N O S L I K

10.Ubaydullayev N. BIOGRAFIK METODNING MOHIYATI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	87
11.Raxmatova D. SAIDRIZO ALIZODANING TIL TA'LIMI HAQIDAGI QARASHLARI.....	97
12.Ibrohimova O. XALQARO INGLIZ TILI O'QITISH DASTURLARI VA ULARNING UMUMIY VA FARQLI JIHATLARI.....	105

T A R J I M A S H U N O S L I K

13.Kuvanova Sh. FRANS KAFKA ASARLARI TARJIMASIDAGI YOLG'IZLIKKA MAHKUM INSON OBRAZINING TALQINI VA TASAVVURIDAGI DUNYO KARTINASI.....	114
14.Панжиева Н КОГНИТИВНО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ АНТИТЕЗЫ В РОМАНЕ У.С.МОЭМА "THE MOON AND SIXPENGE" (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА).....	122

ТИЛ, ТАЪЛИМ, ТАРЖИМА ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Rashidova Umida,
dotsent

Samarqand davlat universiteti,
Samarqand, O'zbekiston
umida_rashidova@bk.ru

FRAZELOGIZMLAR SHAKLLANISHINING LISONIY OMILLARI

ANNOTATSIYA

Frazeologik shakllanish jarayoni so'z yasalishiga juda o'xshaydi. So'z yasalishida yangi so'zlar, frazeologik shakllanishda esa yangi frazeologizmlar hosil bo'lish jarayoni o'rganiladi. Frazeologizmlarning shakllanishi so'zlarning yasalishi yoki shakllanishidan bir qadar farq qiladi. Frazemalarning shakllanishi turli davrlarda va har xil ijtimoiy-siyosiy voqealar, tasavvurlar, hayotiy tajribalarning umumlashuvi asosida ro'y beradi. Frazeologizmlar ma'lum bir obraz asosiga quriladi va shu obrazni gavdalandirishda har xil predmet, voqea-hodisa, tasavvurlarning nomlaridan foydalaniladi. Shuning uchun ham frazemalarni shakllanish doirasi jihatidan o'rganish alohida ahamiyatga ega.

Maqolada o'zbek tilidagi frazeologizmlarning shakllanish xususiyatlari ko'z komponentli iboralar misolida yoritilgan. Shuningdek, ko'z leksemasining leksik-semantik maydoni xususida ham so'z yuritilgan. Nazariy fikrlar badiiy asarlardan keltirilgan misollar orqali dalillangan.

Kalit so'zlar: frazeologizm, leksema, ko'z, leksik-semantik maydon, somatizm, somatik iboralar.

Rashidova Umida,

Associate Professor
Samarkand State University,
Samarkand, Uzbekistan
umida_rashidova@bk.ru

LINGUISTIC FACTORS OF THE FORMATION OF PHRASEOLOGISMS

ABSTRACT

The process of phraseological formation is very similar to the formation of words. The process of formation of new words in word formation and new phraseological formations in phraseology is studied. The formation of phraseology is somewhat different from the formation or formation of words. The formation of phrases occurs in different

periods and on the basis of generalization of various socio-political events, ideas, life experience. Phraseological units are built on the basis of a certain image, and to embody this image, the names of various objects, events, and representations are used. That is why the study of phrases from the point of view of their formation is of particular importance.

The article describes the features of the formation of phraseology in the Uzbek language on the example of phrases with an eye component. The lexico-semantic field of the eye lexeme is also discussed. Theoretical ideas are confirmed by examples from works of art.

Keywords: phraseology, word, eye, lexico-semantic field, somatism, somatic expressions.

Умида Рашидова

доцент

Самаркандский государственный университет,

Самарканд, Узбекистан

umida_rashidova@bk.ru

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ

АННОТАЦИЯ

Процесс фразеологического образования очень похож на образование слов. Изучается процесс образования новых слов в словообразовании и новых фразеологических образований во фразеологизме. Формирование фразеологизма несколько отличается от образования или образования слов. Формирование словосочетаний происходит в разные периоды и на основе обобщения различных общественно-политических событий, представлений, жизненного опыта. Фразеологизмы строятся на основе определенного образа, а для воплощения этого образа используются названия различных предметов, событий, представлений. Именно поэтому особое значение имеет изучение словосочетаний с точки зрения их образования.

В статье описаны особенности формирования фразеологии в узбекском языке на примере словосочетаний с глазным компонентом. Обсуждается также лексико-семантическое поле лексемы глаз. Теоретические идеи подтверждаются примерами из произведений искусства.

Ключевые слова: фразеологизм, лексема, глаз, лексико-семантическое поле, соматизм, соматические выражения.

"Ko'z" umumturkiy so'z bo'lib, uning etimologiyasi haqida Sh.Rahmatullayevning "O'zbek tilining etimologik lug'ati"da quyidagi fikrlar bayon qilingan: "Ko'z" - ko'rish a'zosi. Ayagan ko'zga cho'p tushar (Maqol). Qadimgi turkiy tilda ham shunday ma'noni anglatgan bu ot asli ko'z tarzida talaffuz qilingan, keyinroq o: unlisining cho'ziqlik belgisi, o'zbek tilida esa yumshoqlik belgisi ham yo'qolgan: ko:z>koz>koz (O'TE, 221). "O'zbek tilining izohli lug'ati"da ham bu so'zning umumturkiy ekanligi ta'kidlanib, uning ko'rish a'zosi ekanligi ko'rsatilgan: "Ko'z" - tirik mavjudotning ko'rish a'zosi (O'TIL, 2, 443). Bu so'z ko'p ma'noli so'z bo'lib, O'TIL da uning to'rt ma'nosi ko'rsatilgan: Ko'z - 1. Tirik mavjudotning ko'rish a'zosi (ko'z kosasi, ko'z oqi, ko'z qorachig'i, qora ko'z, ko'k ko'z). 2. Nazar, nigoh; qarash. [Kumushning ko'zlari o'ynaguvchi qizlarda bo'lsa ham,

haqiqatda boshqa bir narsani ko'rgandek. (A.Qodiriy, O'tkan kunlar)]. 3. Ko'rish qobiliyati. (Ko'zi xira, ko'zi o'tmas, ko'zi ojiz, ko'zi yaxshi emas). Bir vaqtlar do'ppi tikdim, ko'rpa qavidim, endi unday ishlarga ko'zim o'tmaydi. (Oybek, Tanlangan asarlar). 4. Ko'chma. Ba'zi narsalarning biror belgisi bilan ajralib, ko'zga o'xshab ketadigan qismi, bo'lagi. Derazaning ko'zi. Yog'ochning ko'zi. Buloqning ko'zi (O'TIL, 2, 445). "Ko'z" so'zi tilimizda frazeologizmlarni ham shakllantirishda ishtirok etuvchi so'z-komponentlardan biri sanaladi.

"Ko'z" so'zining semantik-struktur maydon hosil qilishi quyidagi jadvalda o'z aksini topgan:

"Ko'z" so'zi A.Navoiy asarlarida ham faol qo'llanishda bo'lib, quyidagilarni ifodalagan: 1. Ko'z; 2. Ko'rish qobiliyati, ko'z qarash; 3. Nuqtai nazar, fikr, dunyoqarash (NATIL, II, 145-148). "Ko'z" komponentli frazeologizmlar Alisher Navoiy asarlarida ham faol qo'llangan. Jumladan, "Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug'ati" (NATIL)ning guvohlik berishicha, shoir asarlarida "ko'ziga miyl tortmoq", "ko'zga kiyurib", "ko'zlari tang kelmoq", "ko'z tikmoq", "ko'z tushmoq", "ko'ziga to'tiyo bo'lmoq", "ko'z uchidin boqmoq", "ko'zdin g'oyib bo'lmoq" kabi frazeologimzlar qo'llangan (NATIL, II, 145-148).

Shuni unutmaslik kerakki, "frazeologik birlik ifoda plani bilan mazmun planining o'ziga xos qarama-qarshiligi va birligi asosida yuzaga keladi, shunga ko'ra frazeologik birliklar alohida yondoshishni, o'rganishni talab qiladi" (O'TFL, 4). Bu hol ayniqsa, frazeologizmlarning shakllanish jihatlarida ochiq-oydin namoyon bo'ladi. Frazeologik shakllanish deyilganda, til vositalari yordamida frazeologizmlar hosil qilishnig o'ziga xos xususiyatlari va qonuniyatlari tushuniladi [2, 14].

Frazeologik shakllanish jarayoni so'z yasashiga juda o'xshaydi. So'z yasashida yangi so'zlar, frazeologik shakllanishda esa yangi frazeologizmlar hosil bo'lish jarayoni o'rganiladi.

Frazeologizmlarning shakllanishi so'zlarning yasashi yoki shakllanishidan bir qadar farq qiladi. FBlarning shakllanishi turli davrlarda va har xil ijtimoiy-siyosiy voqealar, tasavvurlar, hayotiy tajribalarning umumlashuvi asosida ro'y beradi. Frazeologizmlar ma'lum bir obraz asosiga quriladi va shu obrazni gavdalantirishda har xil predmet, voqea-hodisa, tasavvurlarning nomlaridan foydalaniladi. Shuning uchun ham FB'larni "shakllanish

doirasi jihatidan o'rganish alohida ahamiyatga ega" [4, 59]. Akademik V.V.Vinogradovning "frazologizmlar til elementlarining kombinasiyalaridir va o'ziga xos yaxlit semantik xususiyatga ega bo'lgan kommunikativ birlikdir", degan fikriga asoslanib, o'zbek tili frazeologizmlarining komponent tarkibini ko'zdan kechirish va undagi faol so'z-komponentlar miqdori, darajasi, absolyut chastotasini aniqlash mumkin. Chunki frazeologik birlik(FB)larning tarkibiy shakllanishi tilning grammatik qurilishi va so'z-komponentlarning distributiv aloqalari ularning o'zaro bog'lashuv qonuniyatlariga asoslanadi.

FBlar asosan shaxs tushunchasi bilan aloqador bo'lib, shaxsning biror tarzda tasavvuri, xatti-harakati, fiziologik hamda ruhiy holatlarini ifodalaydi. Shuningdek, FBlar hayvonlar obrazini gavdalanitirish va muayyan kasb-korga bog'liqligi jihatidan ham shakllanadi. Shuning uchun A.Mamatov FBlarni shakllanish ko'lami jihatidan quyidagi to'rt guruhga ajratib tasnif qilgan edi:

- 1.Shaxs faoliyati va ruhiyati bilan bog'liqligi jihatidan shakllangan frazeologizmlar.
- 2.Kasb-korga bog'liqligi jihatidan shakllangan frazeologizmlar.
- 3.Hayvonlar obrazi asosida shakllangan frazeologizmlar.
- 4.Diniy tushunchalar doirasida shakllangan frazeologizmlar [3, 13-19].

Ana shu guruhlarining dastlabkisi, ya'ni shaxs faoliyati va ruhiyati bilan bog'liqligi jihatidan shakllangan frazeologizmlar bevosita "ko'z" komponentli frazeologizmlarning shakllanishi uchun ham nazariy asos bo'lib xizmat qiladi. "Ko'z(i) yoridi", "ko'z(i) ilindi", "ko'z(i) ketibdi", "ko'z(i) tushdi" singari FBlar bevosita shaxs faoliyati bilan bog'liqdir. Jumladan, "ko'zlari to'rt bo'lmoq", "ko'zlar to'rt bo'ldi", "yo'liga ko'z tutmoq", "ikki ko'zi to'rt bo'lib" kabi FBlar kishining kimnidir intizorlik bilan kutish ruhiy holatini bildirsa, "ko'ziga o'tday ko'rinmoq", "ko'ziga sovuq ko'rinmoq", "ko'ziga issiq ko'rinmoq", "ko'rishga ko'zi yo'q" kabi FBlar birovni yaxshi yoki yomon ko'rish holatini; "ko'zlari kosasidan chiqib ketdi", "ko'zlari ola-kula bo'ldi", "ko'zlar olayib ketdi", "ko'zidan o't chaqnadi", "ko'zlaridan g'azab sachradi" singari FBlar shaxsning jahli chiqib, achchiqlangan, g'azablangan vaqtdagi ruhiy holatini ifodalashi bilan birga ana shu ruhiy holatni ma'lum darajada o'zida aks ettirgan hamda "ko'z" so'zining mantiqiy asosiga ko'ra shakllangan:

Islomshohning birdan g'azabi kelib, ko'zlari kosasidan o'ynoqlab chiqdi (P.Qodirov. Ona lochin vidosi, 246); Ko'pchilik din ahlining shayx Gadoiyni ko'rarga ko'zi yo'q (P.Qodirov. Ona lochin vidosi, 288).

"Ko'z" komponentli iboralar eng qadimgi umuturkiy frazeologik qatlamga kiradi. O'zbek tilining izohli lug'ati (O'TIL)da "ko'z" so'zi qatnashgan 80 dan ortiq ibora qayd qilingan (O'TIL, 1, 410-411). Sh.Rahmatullayevning "O'zbek tilining izohli frazeologik lug'ati" (O'TIFL)da 158 ta shunday ibora mavjudligi qayd etilgan. Agar biz bu lug'atlarda qayd etilgan "ko'z" so'zi ishtirokidagi iboralarning barcha variantlarini ham inobatga oladigan bo'lsak, ularning umummiy soni 190 dan ortadi. A.Isayev "O'zbek tilida somatik frazeologizmlar" nomli tadqiqotida "ko'z" komponentli iboralar tilimizda 127 ta ekanligini qayd etadi. Uning ta'kidlashicha, "ko'z" komponentli iboralar mahsuldorligi jihatidan rus tilida ikkinchi, ingliz va nemis tillarida uchinchi o'rinni egallaydi.

Shunisi muhimki, "ko'z" komponentli FBlar shaxsning juda ham cheksiz va turli-tuman his-hayajonini, fiziologik jarayonlarini ifodalashga xizmat qiladi. Kuzatishlar shundan dalolat beradiki, "ko'z" komponentli FBlarning asosiy qismi struktural jihatdan ot+fe'l tuzilishiga ega bo'lgan fe'l iboralardir. Masalan, "ko'z yugurtirmoq" iborasi ikki komponentli bo'lib, Sh.Rahmatullayev lug'atida quyidagicha izohlangan: Ko'z yugurtirmoq. Kim nimaga yoki kimga. Tez va yuzaki qaramoq. Varianti: ko'z(i)ni yugurtirmoq (O'TIL, 150): "Mahkam atrofida bolalarga ko'z yugurtirib oldi" (P.Qodirov, Uch ildiz). "Shayx aka o'tiraverib zerikib ketganmi, zalga ko'z yugurtirib, yonida o'tirgan Adham akadan so'radi..."

(O.Sharafiddinov, Ijodni anglash baxti, 348).

Yoki ikki komponentli fe'l ibora "ko'z yummoq"ni olaylik. Bu ibora Sh.Rahmatullayev lug'atida omonim ibora sifatida izohlangan. Uning dastlabki ma'nosi "ko'ra-bila turib, e'tiborsiz qoldirmoq"dir: "Bu o'rinda munaqqid shoirni yerdagi "haqoratlardan" ko'z yumishiga chaqirayapti (O.Sharafiddinov); "Biz ba'zan faktlardan ham ko'z yumib, Cho'lponni ideallashtirishga, o'zi yashagan zamindan uzib olib, zamonaviylashtirishga harakat qilyapmiz" (O.Sharafiddinov) kabilar.

"Ko'z yummoq" iborasining ikkinchi ma'nosi "qazo qilmoq", "o'lmoq" bo'lib, bu jihatdan u "dunyodan ko'z yummoq" iborasining variantdoshi sanaladi (O'TIFL, 140):

Sadriddin Ayniy "Esdaliklar"ida Mashrab madrasasi haqida batafsil ma'lumot berar ekan, o'tgan asrning 90-yillarida hayotdan juda erta ko'z yumgan shoir Hayrat haqida yozadi (O.Sharafiddinov, I.a.b, 98); Biz bu buyuklarimizni tirikligida olqishlasak, gullarga ko'msak, bu dunyodan ko'z yumgandan keyin safimizdan o'chirib tashlasak to'g'ri bo'ladimi? (O.Sharafiddinov, I.a.b, 172)

"Ko'zini qismoq" iborasi Sh.Rahmatullayev lug'atida to'rt ma'noli ibora sifatida ko'rsatilgan: 1) ko'zni ochib-yumish ishorasi bilan biror fikrda birdamligini bildirmoq; 2) ko'zini ochib-yumish ishorasi bilan voqelikka, fikrga qanday munosabatada bo'lish kerakligini bildirmoq; 3) ko'zini ochib-yumish ishorasi bilan ma'lum bir fikrni ataylab sinash uchun aytayotganini bildirmoq, 4) ko'zini ochib-yumish ishorasi bilan intim aloqada bo'lish istagini bildirmoq [O'TFL, 148]. O'TILda bu iboraning faqat ikki ma'nosi ta'kidlangan: 1) ko'zni toraytirmoq, yummoq. 2) ko'zini ochib-yumib ishora qilmoq [O'TIL, 2, 585]. Shuni inobatga olish lozimki, Sh.Rahmatullayevning 1978-yilda e'lon qilingan frazeologik lug'atidan "ko'z qismoq" iborasi, umuman, o'rin olmagan edi [O'TIFL, 151]. Sh.Rahmatullayev lug'atidagi "ko'z qismoq" polisemantik iborasining to'rt ma'nosi izohida ham "ko'zini ochib-yumish ishorasi bilan" birikmasidan foydalanilgan, bu esa mazkur iboraning ana shunday, ko'z qisish harakati asosida shakllanganligiga ishora qilmoqda. Ko'z qisish noverbal harakati zamirida turli xil ma'no nozikligi bo'lishi mumkin. Shunga binoan Sh.Rahmatullayev lug'atida "ko'z qismoq" polisemantik iborasi izohida ana shu noverbal harakatning ma'no nozikliklari inobatga olingan; O'TILda esa bu ibora izohida ana shu noverbal harakatga umumiy tarzda ishora qilingan. Yangi O'TILda esa "ko'z qismoq" iborasi monosemantik ibora sifatida quyidagicha izohlangan: ko'z qismoq - biror narsani bildirish, ishora qilish uchun ko'zini (odatda bittasi) yummoq, qismoq [O'TIL-5, 444]. Agar ikki tomlik O'TILda "ko'z qismoq" iborasi izohi uchun "ko'z" maqolasida "qismoq" fe'lga havola qilingan bo'lsa, yangi O'TILda "ko'z qismoq" iborasi bevosita "ko'z" maqolasining tarkibida izohlangan.

"Ko'zdan qochirmoq" iborasi yangi O'TILda ikki ma'noli polisemantik ibora sifatida talqin qilingan: 1) qayoqqa ketganini bilmay qolmoq, qorasini yo'qotmoq; 2) nazare'tibordan chetga olmoq, yashirmoq [O'TIL-5, II, 444]. Sh.Rahmatullayev lug'atida bu ibora "ko'zdan qochirmaslik" shaklida berilib, monosemantik ibora sifatida quyidagicha izohlangan: ko'zdan qochirmaslik- doim kuzatib turmoq [O'TFL, 135]. Yangi O'TIL bilan ikki tomlik O'TILda "ko'zdan qochirmoq" polisemantik iborasining izohlanish jarayonini tasavvur qilish uchun uni aynan ham keltirmoqchimiz: ko'zdan qochirmoq 1) qayoqqa ketganini bilmay qolmoq, qorasini yo'qotmoq, yo'qotib qo'ymoq; 2) nazardan chetga olmoq; yashirmoq, berkitmoq [O'TIL, 1, 410]. Bundan ko'rinadiki, yangi O'TIL bilan ikki tomlik O'TIL orasida "ko'zdan qochirmoq" iborasining izohida deyarlik farqi yo'q, yangi lug'atda izohdan keyingi qo'shimcha, ortiqcha izohlar (yo'qotib qo'ymoq, berkitmoq) chiqarib tashlangan.

Yangi O'TIL "ko'zdan qolmoq" polisemantik ibora sifatida quyidagicha izohlangan: 1) ko'rish qobiliyatini yo'qotmoq, ko'rmaydigan bo'lib qolmoq; 2) ko'zni ishlataverib, qarayverib toliqtirmoq [O'TIL-5, 2, 445]. Oldingi ikki tomlik O'TILda ham bu ibora

xuddi shunday izohlangan [O'TIL-5, 2, 445].

"Ko'z" komponentli iboralarning yana bir qismi uch komponentli bo'lib, ko'z+sifat(son)+fe'l strukturaga ega bo'lgan fe'l iboralardir. Bunday FBlar qatoriga "ko'ziga issiq ko'rinmoq", "ko'ziga yaqin ko'rinmoq", "ko'ziga sovuq ko'rinmoq", "ko'z(i)ga oq-qora ko'rinmaslik", "ko'z(i)ni to'rt qilmoq", "ko'zi ola-kula bo'lmoq", "ko'z(i) to'rt bo'ldi", "ko'zi ochiq ketmoq", "ko'z(i)ga tor bo'lmoq" singari bir qancha iboralar kiradi. Bunday guruhdagi iboralarning barchasida birinchi komponent "ko'z" so'zi bo'lib, ular ibora orqali shakllanadigan ko'chma ma'no xususiyatning asosini tashkil etadi. Bu FBlar "O'TIFL"da ham, "O'TIL"da ham bir ma'noli, monosemantik iboralar sifatida izohlangan. Masalan, "ko'zi to'rt bo'ldi" - "ko'zini to'rt qilmoq" iboralari "intizor bo'lib kutmoq" ma'nosini bildiradi hamda ular "ko'zlar to'rt bo'ldi", "ko'z(i) to'rt bo'lib", "ikki ko'zi to'rt bo'lib", "to'rt ko'z bo'lib" kabi iboralar bilan variantdoshlik hosil qiladi (O'TIFL, 142): Shukur o'g'lim, shukur qildingmi? Seni keladi deb oying ikkalamizning bir oydan beri ko'zimiz to'rt (H.Ahmar, Kim haq?).

"Ko'z" komponentli FBlarning ma'lum qismi sifat FBlar bo'lib, struktural jihatdan ot+sifat tuzilishga ega. Masalan, "ko'zi ko'r, qulog'i kar", "ko'zi och", "ko'zi ochiq", "ko'zi tirik", "ko'zi tor", "ko'zi to'q", "ko'zi o'tkir", "ko'zga ko'rinarli" va b. Bu FBlarning barchasi shaxsning ma'lum bir ichki ruhiy holatini ifodalash uchun xizmat qiladi. Bu sifat FBlarning lug'atlarda qo'llanishida ayrim farqli holatlar ko'zga tashlanadi. Masalan, O'TILda bu sifat iboralardan faqat "ko'zi to'rt" va "ko'zi ochiq" iboralari berilgan, xolos.

"Ko'zi ochiq" iborasi ham yangi O'TILda ikki ma'noli polisemantik ibora sifatida izohlangan: 1) ishning mohiyatiga tushunadigan; yaxshi-yomonni fahmlaydigan; 2) o'lmagan, hayot [O'TIL-5, 2, 446]. Ikki tomlik O'TILda ham "ko'zi ochiq" iborasi ikki ma'noli polisemantik ibora sifatida izohlangan edi [O'TIL, 1, 410-411]. Sh.Rahmatullayev lug'atida esa bu iboraga omonim ibora sifatida izoh berilgan: ko'zi ochiq 1- barhayot, ko'zi ochiq 2 - yaxshi yomondan, foydani zarardan farqlashga qobiliyatli [O'TFL, 141]. Bizningcha, "ko'zi ochiq" iborasini omonim ibora sifatida izohlash o'rinli, chunki iboraning har ikki ma'nosi ham garchi ular biri ikkinchisidan o'sib chiqqanligi anglashib tursa-da, bu ma'nolarda mustaqillik kasb etganligi seziladi:

Biz ham bu dunyodan orzu-havas ko'rmay o'tmasak, ko'zimizning ochiqligida boshingizni ikkita qilib qo'ysak (M.Ismoiliy, Farg'ona tong otguncha); Durust, Jamolboy aka, Salimboyvachcha so'zga kirishdi - ko'zimiz ochiq. Lekin savodli, o'qigan boy bilan o'qimagan boy orasida farq bor (Oybek, Qutlug' qon).

"Ko'zi tor" iborasi esa "qizg'anchiq" ma'nosiga teng kelib, uning "fe'l(i) tor" iborasi bilan o'xshashligi ta'kidlangan (O'TFL, 101): Kelin bilan qaynona...chuchvarani lo'nda-lo'nda tugar edilar. Ko'zi tor mahmadona qiz esa chuchvarani yalatchoq nuxxada quritib tugar edi (Oybek, Oltin vodiyan shabadalar).

"Ko'z" komponentli iboralarning yana bir qismi "ko'z+ot+fe'l" strukturasi ega bo'lgan uch komponentli fe'l iboralardir. Masalan: "ko'z ko'zga tushdi", "ko'zlarining paxtasini chiqarmoq", "ko'zlarining paxtasi chiqdi", "ko'z(i)ni shira bosdi", "ko'z(i)ning qirini tashlamoq", "ko'z(i)ni moshdek ochmoq", "ko'z(i)ning yog'ini yemoq", "ko'z(i)ga cho'p solmoq", "ko'z(i)ga cho'p tashlamoq" va boshqalar.

Endi Ro'ziqul xuddi kurashni tashlab ketayotganday to'shak chetiga keladi, Ahramanga tomon o'girilib shum tirjayadi, xuddi kuy boshlanishini kutayotgan raqqosday qo'llarini kerib ko'tarib, barmoqlarini pastga solintiradi-da, birdan ingichka, chinqiroq, odamni seskantiradigan g'ayritabiiy ovozda "Hiy-ya!" deb qiyqiradi yelkalarini o'ynatib, qiypanglab Ahraman devga qarab boraveradi,- "jinnisi kelgani", ya'ni jununi qo'zigani shu, jununi qo'zisa, unga odam zoti bas kelolmas edi,- to'g'ri kelib Ahramayaga chil beradi, Ahraman guppa uchib tushadi, ko'zlarining paxtasi chiqib yana Ro'ziqulga yopishadi, Ro'ziqul hiyyahayyalab yana chil beradi□(A.A'zam).

Tilimizda kam bo'lsa-da, "ko'z" komponentli ot FBlar ham shakllanadi. Masalan, "ko'z qiri", "ko'z qorachig'i", "ko'zi(i)ning qorachig'i", "ko'zga dori" va b. Bu FBlarning lug'atlarda izohlanishlari turlicha. Birgina "ko'zga dori" iborasi O'TFLda keltirilmagan, ammo O'TILda u quyidagicha izohlangan: Ko'zga dori. Juda qadrlri va kam topiladigan, kamyob narsa haqida: Tirikchilik qiyin, qumaloq ham ko'zga dori (Oybek. Tanlangan asarlar).

"Ko'z qorachig'i" iborasi O'TIFLda "yakka-yu yagona va qadr-qiymati beqiyos, yuksak" ma'nolarini ifodalab, uning "ko'z(i)ning oq-u qorasi" iborasi bilan ma'nodosh, "ko'z(i)ning qorachig'i" iborasi bilan esa variantdoshligi ko'rsatilgan: Ko'zimning qorachig'i qishloqda qoldi. Uni cho'qilashmaydi deb bo'ladimi? Hammadan ham Bozorov...(I.Rahim. Chin muhabbat)

"Ko'z" komponentli iboralarning yana bir qismi ravish frazeologizmlar bo'lib, ular ham struktural jihatdan ikki va uch uzvdan iborat: ko'zi bejo, ko'z ilg'amas, ko'zi takapuka, ko'z ochib ko'rgan, ko'z qorachig'idek, ko'zini baqraytirib, ko'z qorasidek, ko'z qiri bilan, ko'z o'ngida, ko'z tagidan, ko'z ochib yumguncha, ko'z qiyarda-qiymay, ko'zi to'rt bo'lib, to'rt ko'z bo'lib, ko'zi olma-kesak terib, ko'zini shamg'alat qilib, ko'z uzmay, ko'zini olovi chiqib va b.

Kiyimlari abgor, ko'zlari bejo, bu ham bir devona! Ovchi ko'zini chirt yumib, devonani otib tashlabdi, yovvoyilashib ketgan xotin irillab unga tashlangan ekan, ikkinchi o'q bilan bunisini xam tinchitibdi. (A.A'zam)

Shukur, xudoga ming qatla shukur, ko'zim ochiqligida qizginamning to'yini ko'radigan bo'ldim (A.Qahhor).

Ko'zimiz tirikligida shularning boshini qovushtirib, orzu-havasini ko'raylik. (Mirmuhsin. Jamila);

Keyin ko'z tirikligida meni uzatmoqchi bo'lganini bildirdi (Oybek, Qutlug' qon).

Tangirboy, shuncha yildan buyon xotinim, bolalarimning ko'z o'ngida har qalay izzat-hurmatim bor edi, endi sen bu himmating bilan ularga mendan kengroq, istaganini bir dasta pul bilan bemalol muhayyo qiladigan dasti uzun odamlar ham bo'lishini ko'rsatib, meni bir tiyin qilib, yana bir kambag'alga qayishdim, deb shod ketaverasanmi?(A.A'zam)

Umuman olganda, har qanday matnning paradigmatic va sintagmatik tahliligina uning tarkibida kelgan lingvistik birliklar haqidagi ilmiy xulosalarning asosli bo'lishiga olib kelishi mumkin. Shu ma'noda, ushbu maqolada og'zaki va badiiy-publisistik matnlar uchun xos bo'lgan hamda asosan ana shu matnlar negizida shakllangan va boyib borgan ko'z komponentli frazeologizmlarni shakllanish jarayonini tahlil etish bu tipdagi frazeologik birliklar haqida yangicha qarash va xulosalarning yuzaga kelishiga sabab bo'ldi.

O'zbek tili somatik frazeologizmlarining grammatik tarkibi somatizm+fe'l, somatizm +ot, somatizm+sifat, somatizm+ravish kabi tuzilmalarida shakllanganligi hamda ularning turlanish va tuslanishdagi umumiyliklar FBlar paradigmasini belgilashda asosiy mezon vazifasini o'taydi. "Ko'z" komponentli iboralarning shakllanishi murakkab struktural-semantik jarayon bo'lib, bu masala kelgusida boy faktik dalillar bilan yanada kengroq tadqiq etilishi lozim.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug'ati. 2-jild. A-Z. E.I.Fozilov tahriri ostida. T.: Fan, 1983, 145-148.
2. Mamatov A.E. O'zbek tili frazeologizmlarining shakllanish masalalari. DDA. -Toshkent, 2000. -B.14.
3. Mamatov A. Frazeologizmlarning shakllanish asoslari. -Toshkent, 1996. 13-19-b.
4. Rahmatullayev Sh. Leksikologiya bilan frazeologiya // Tursunov U. Muxtorov J., Rahmatullayev Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. -Toshkent, O'zbekiston. 1992. -B.59.
5. Rahmatullayev Sh. O'zbek tilining frazeologik lug'ati. -Toshkent: Qomuslar bosh tahririyati, 1992. -382 b. Maqolada bu lug'at O'TFL shaklida qisqartirib berildi.
6. O'zbek tilining izohli lug'ati. Besh tomlik, 2-tom. -Toshkent.: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2006.-680 b. Maqolada bu lug'at O'TIL shaklida qisqartirib berildi.
7. Yo'ldoshev B. Frazeologik uslubiyat asoslari. -Samarqand, SamDU nashri, 1999. -200 b.
8. Rashidova U. M. On the methodological significance of uzbek phrasemes and their components //Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology. - 2020. - T. 2. - №. 4. - С. 324-330.
9. Rashidova U. Узбек тилида функционал жигатдан хосланмаган фраземалар //computer linguistics: problems, solutions, prospects. - 2021. - Т. 1. - №. 1.
10. Рашидова У. М. Бадиий матнда услубий хосланган полисемантик фразеологизмларнинг функционал-стилистик хусусиятлари // международный журнал искусство слова. - 2022. - Т. 5. - №. 2.